

**“ANALISIS PENERAPAN PROCESS COSTING METHOD PADA PT
SEMEN INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA POKOK
PRODUKSI”**

DISUSUN OLEH:

A'inin azizah (108112500167)
Devi Fatma Azzahra (108112500122)
Vanessa Aurellia Sava (108112500139)

**PROGRAM STUDI S1 BISNIS DIGITAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS TELKOM SURABAYA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks persaingan industri yang semakin sengit, perusahaan harus mampu mengelola biaya produksi dengan cara yang efektif dan efisien. Data tentang biaya produksi sangat krusial karena berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan harga jual, menilai kinerja produksi, dan membuat keputusan manajerial. Karena alasan tersebut, perusahaan membutuhkan metode penentuan biaya yang sesuai dengan sifat proses produksinya.

Salah satu pendekatan yang sering diterapkan dalam perusahaan manufaktur adalah Metode Biaya Proses. Pendekatan ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan berkelanjutan, dengan produk yang memiliki keseragaman. Dalam metode ini, pengumpulan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik dilakukan sesuai dengan proses atau departemen produksi, kemudian dialokasikan kepada semua unit yang diproduksi dalam periode tertentu.

PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan industri semen terbesar di tanah air. Proses pembuatan semen dilaksanakan secara terus-menerus melalui beberapa tahap yang saling berhubungan, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pengemasan produk akhir. Karakteristik produksi tersebut menjadikan metode biaya proses sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menentukan harga pokok produksi perusahaan.

Penerapan yang tepat dari metode biaya proses akan membantu perusahaan dalam memperoleh informasi biaya yang akurat, sehingga dapat meningkatkan pengendalian biaya secara efektif dan mendukung keputusan manajerial. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Metode Biaya Proses di PT Semen Indonesia dalam menentukan harga pokok produksinya.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara penerapan Metode Biaya Proses di PT Semen Indonesia?
- Bagaimana cara menghitung biaya pokok produksi dengan menggunakan Metode Biaya Proses?
- Apa keuntungan dari penerapan Metode Biaya Proses untuk PT Semen Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjabarkan penggunaan Metode Penentuan Biaya Proses di PT Semen Indonesia. Menghitung biaya produksi dengan menggunakan Metode Penentuan Biaya Proses. Menganalisis keuntungan dari Metode Penentuan Biaya Proses dalam pengawasan biaya produksi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Meningkatkan wawasan tentang penerapan metode biaya proses di dalam akuntansi biaya.

b. Kegunaan Praktis

Menyediakan pemahaman bagi perusahaan tentang signifikansi penerapan metode biaya proses dalam menetapkan harga pokok produksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Process Costing Method

Metode Penetapan Biaya Proses adalah teknik untuk menghitung biaya pembuatan yang diterapkan pada perusahaan yang memproduksi barang secara besar-besaran, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang seragam. Dalam pendekatan ini, biaya pembuatan dikumpulkan menurut bagian atau proses produksi dalam suatu periode tertentu, kemudian dibagi dengan total unit yang dihasilkan.

Karakteristik Penentuan Biaya Proses:

- Produksi berlangsung dalam skala besar.
- Produk yang dihasilkan memiliki keseragaman.
- Pengeluaran dicatat berdasarkan tahapan produksi.
- Biaya per unit ditentukan pada akhir periode.

2.1.2 Harga Pokok Produksi

Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. HPP terdiri dari:

1. Biaya Bahan Baku (BBB)
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)
3. Biaya Overhead Pabrik (BOP)

Rumus HPP:

$$\text{HPP} = \text{BBB} + \text{BTKL} + \text{BOP}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penerapan process costing method digunakan sebagai bahan perbandingan dan penguat analisis, dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian ini membrikan gambaran mengenai bagaimana process costing method diterapkan pada berbagai jenis industri, baik perusahaan berskala besar maupun usaha kecil dan menengah. sebagai berikut:

No	Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan dengan Penelitian Ini
----	------------------	------------------	---

1	Mulyadi (2018)	Metode biaya proses sesuai diterapkan pada perusahaan manufaktur dengan produk seragam karena menghasilkan informasi biaya yang lebih tepat dibandingkan metode lain.	Persamaan: objek metode yang sama. Perbedaan: penelitian Mulyadi bersifat konseptual umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi kasus PT Semen Indonesia.
2	Hansen & Mowen (2019)	Process costing memudahkan perusahaan menentukan biaya produksi rata-rata dan mendukung pengelolaan biaya yang lebih efektif, khususnya pada perusahaan dengan produksi massal.	Persamaan: landasan teori process costing yang digunakan. Perbedaan: kajian bersifat konseptual umum tanpa studi kasus spesifik.
3	Rahmawati (2022)	Penerapan metode biaya proses memperbaiki akurasi penentuan harga pokok produksi pada sektor industri manufaktur sehingga membantu penetapan harga jual yang lebih kompetitif.	Persamaan: sektor industri manufaktur dan fokus pada akurasi HPP. Perbedaan: objek perusahaan berbeda.
4	Batubara (2013)	Penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing menghasilkan perhitungan yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan metode yang selama ini digunakan perusahaan.	Persamaan: fokus pada penentuan HPP yang akurat. Perbedaan: metode yang dibandingkan adalah full costing, bukan process costing.
5	Studi pada UD. Cahaya Timur (2017)	Perhitungan HPP dengan process costing menghasilkan nilai yang lebih rendah dan lebih efisien dibandingkan perhitungan tradisional yang dilakukan perusahaan secara manual.	Persamaan: penerapan process costing pada industri manufaktur. Perbedaan: skala usaha (UKM vs. perusahaan besar/BUMN).
6	Putri (2016)	Evaluasi penentuan harga pokok produksi pada industri makanan menunjukkan bahwa penerapan harga pokok proses yang tepat dapat menghindarkan perusahaan dari kesalahan penetapan harga jual.	Persamaan: penerapan harga pokok proses sebagai dasar penetapan harga jual. Perbedaan: objek industri berbeda (makanan vs. semen).

Berdasarkan rangkuman penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa process costing method secara konsisten terbukti memberikan kontribusi positif terhadap akurasi

penentuan harga pokok produksi pada berbagai jenis industri dengan karakteristik produksi massal, baik pada skala usaha kecil dan menengah maupun pada perusahaan besar. Hal ini memperkuat relevansi penerapan process costing method pada PT Semen Indonesia sebagai objek penelitian ini, mengingat karakteristik produksinya yang serupa, yaitu bersifat kontinu dan menghasilkan produk yang homogen.

2.3 Kerangka Pemikiran

Biaya Bahan Baku

↓

Biaya Tenaga Kerja Langsung

↓

Biaya Overhead Pabrik

↓

Process Costing Method

↓

Harga Pokok Produksi

↓

Penetapan Harga Jual dan Pengendalian Biaya

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis penerapan process costing method pada objek penelitian secara sistematis dan menadalam berdasarkan fakta dan data yang tersedia.

Pendekatan studi digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian tertentu, yaitu PT Semen Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana process costing method diterapkan pada konteks dan karakteristik produksi perusahaan tersebut secara spesifik.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku teks akuntansi biaya, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan tahunan perusahaan, serta dokumentasi resmi mengenai profil dan proses produksi PT Semen Indonesia yang dipublikasikan secara terbuka. Penggunaan data sekunder dipilih mengingat keterbatasan akses penulis terhadap data biaya produksi internal perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan secara rinci kepada publik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi Literatur
- Dokumentasi
- Studi Kepustakaan

3.4 Teknik Analisis Data

- Mengidentifikasi komponen biaya produksi.
- Mengelompokkan biaya ke dalam BBB, BTKL, dan BOP.
- Menghitung total biaya produksi.
- Menghitung harga pokok produksi per ton.
- Menginterpretasikan hasil perhitungan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Semen Indonesia

PT Semen Indonesia (persero) Tbk, yang sejak tahun 2020 menggunakan nama dagang SIG (Semen Indonesia Group), merupakan badan usaha milik negara dan produsen semen terbesar di Indonesia. Sejarah perusahaan ini bermula dari NV Pabrik Semen Gresik yang didirikan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 agustus 1957 dengan kapasitas terpasang sebesar 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1991. Perusahaan ini menjadi badan usaha milik negara pertama di Indonesia yang melantai di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya.

Pada tahun 1995, perusahaan ini melakukan konsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa, membentuk Semen Gresik Group, sehingga total kapasitas produksi meningkat signifikan. Pada tanggal 7 januari 2013, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT Semen Gresik (persero) Tbk resmi bertransformasi menjadi PT Semen

Indonesia (persero) Tbk, sekaligus berperan sebagai perusahaan induk strategis (strategic holding company) yang membawahi Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, serta Thang Long Cement Company di Vietnam yang diakuisisi pada tahun 2012.

Perusahaan terus melakukan ekspansi kapasitas produksi melalui pembangunan pabrik-pabrik baru, termasuk pabrik di Rembang, Jawa tengah dan di Indrarung, Sumatra Barat. Pada tahun 2019, melalui anak usahanya PT Semen Indonesia Industri, perusahaan mengakuisisi 80,64% saham PT Holcim Indonesia Tbk, yang kemudian berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Saat ini, PT Semen Indonesia memiliki jaringan pabrik yang tersebar di Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Vietnam dengan total kapasitas produksi yang menjadikannya sebagai salah satu produsen semen terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai produsen bahan pembangunan terintegrasi, PT Semen Indonesia tidak hanya memproduksi semen, tetapi juga mengembangkan lini bisnis pendukung seperti beton siap pakai (ready mix concrete), mortar, precast, dan agregat, serta jasa kontruksi, penambangan, dan logistik. Produk-produk perusahaan dipasarkan secara luas di seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan distributor dan toko retail, serta diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia, Australia, dan Oseania.

4.2 Penerapan Process Costing pada PT Semen Indonesia

Proses produksi semen terdiri atas:

4.2.1 Tahapan Penambangan Bahan Baku

Tahapan pertama dalam proses produksi semen adalah penambangan bahan baku utama, yaitu batu kapur (limestone) dan tanah liat (clay), yang umumnya dilakukan di area tambang milik perusahaan yang berlokasi di sekitar pabrik. Selain kedua bahan tersebut, diperlukan pula bahan tambahan seperti pasir besi dan pasir silika untuk menyesuaikan komposisi kimia bahan baku. Pada tahapan ini, biaya yang timbul mencakup biaya operasional penambangan, biaya bahan bakar alat berat, serta biaya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penambangan.

4.2.2 Tahapan Penggilingan Bahan Baku

Bahan baku yang telah ditambang selanjutnya digiling dan dicampur dengan komposisi tertentu untuk menghasilkan tepung baku (raw mix) yang homogen. Proses penggilingan ini dilakukan menggunakan mesin raw mill, sehingga biaya yang timbul pada tahapan ini meliputi biaya listrik untuk operasional mesin, biaya pemeliharaan peralatan, serta biaya tenaga kerja yang mengoperasikan dan mengawasi proses penggilingan.

4.2.3 Tahapan Pembakaran pada Kiln

Tepung baku yang dihasilkan dari tahapan penggilingan kemudian dibakar pada tanur putar (klin) dengan suhu yang sangat tinggi, mencapai sekitar 1.450 derajat celsius, untuk menghasilkan klinker. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling banyak meresap biaya, terutama biaya bahan bakar (seperti batu bara) dan biaya energi, mengingat proses pembakaran membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Selain itu, biaya penyusutan mesin klin yang bernilai tinggi juga menjadi komponen biaya overhead pabrik yang signifikan pada tahapan ini.

4.2.4 Tahapan Penggilingan Klinker

Clinker yang dihasilkan dari proses pembakaran selanjutnya diinginkan dan digiling kembali bersama dengan bahan tambahan seperti gipsum, menggunakan mesin cement mill, hingga menghasilkan produk semen dalam bentuk bubuk halus. Biaya yang timbul pada tahapan ini meliputi biaya listrik untuk operasional mesin penggiling, biaya bahan tambahan, serta biaya tenaga kerja yang terlibat.

4.2.5 Tahapan Pengemasan Produk

Tahapan terakhir dalam proses produksi semen adalah pengemasan produk ke dalam kantong semen (untuk semen kantong) atau dimuat langsung ke dalam kendaraan distribusi (untuk semen curah), sebelum distribusikan kepada distributor dan konsumen akhir. Biaya pada tahap ini meliputi biaya kemasan, biaya tenaga kerja pengemasan, serta biaya operasional alat pengemasan.

Karena seluruh unit produk semen melewati kelima tahapan proses tersebut secara berurutan dan menghasilkan produk akhir yang homogen, dengan spesifikasi yang relatif seragam untuk setiap jenis yang diproduksi, maka process costing method menjadi metode yang paling tepat dan paling sesuai digunakan untuk menentukan harga pokok produksi pada PT Semen Indonesia. Biaya yang timbul pada setiap tahapan dikumpulkan secara terpisah per departemen, kemudian dibebankan secara merata kepada seluruh unit yang diproduksi dalam periode yang bersangkutan, sesuai dengan unit ekuivalen yang dihasilkan pada masing-masing departemen.

Dalam praktiknya, biaya yang telah selesai diproses pada satu departemen, misalnya departemen penambangan dan penggilingan bahan baku, akan ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu departemen pembakaran, beserta seluruh biaya yang telah melekat padanya (transferred-in cost). Proses ini terus berlanjut hingga produk semen selesai diproses pada departemen pengemasan, sehingga akumulasi biaya dari seluruh departemen akan membentuk harga pokok produksi total untuk setiap unit semen yang dihasilkan.

4.3 Perhitungan Harga Pokok Produksi

Perhitungan harga pokok produksi pada PT Semen Indonesia dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode produksi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dari seluruh tahapan proses produksi, kemudian membaginya dengan jumlah unit (ton) semen yang dihasilkan pada periode yang sama, sesuai dengan prinsip dasar process costing method

Sebagai ilustrasi penerapan process costing method, berikut disajikan simulasi perhitungan dengan asumsi PT Semen Indonesia memproduksi semen sebanyak 1.000.000 ton dalam satu siklus produksi (satu periode akuntansi).

No	Komponen Biaya Produksi	Jumlah (Rp)
1	Biaya Bahan Baku (BBB)	Rp350.000.000.000
2	Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL)	Rp80.000.000.000
3	Biaya Overhead Pabrik (BOP)	Rp120.000.000.000
	Total Biaya Produksi	Rp550.000.000.000

Berdasarkan data ilustrasi di atas, perhitungan harga pokok produksi per ton dilakukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip process costing method yaitu:

$$\text{HPP per Ton} = \text{Total Biaya Produksi} \div \text{Jumlah Unit} = \text{Rp550.000.000.000} \div \text{1.000.000 ton}$$

$$\text{HPP per Ton} = \text{Rp550.000 per ton}$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa harga pokok produksi semen pada simulasi ini adalah sebesar Rp 550.000 per ton. Angka ini menjadi dasar bagi manajemen dalam menetapkan harga jual yang kompetitif sekaligus tetap memberikan margin keuntungan yang memadai bagi perusahaan.

4.3.1 Rincian Biaya Overhead Pabrik

Sebagai gambaran lebih rincinya, biaya overhead pabrik sebesar Rp 120.000.000.000 pada simulasi di atas dapat diuraikan ke dalam beberapa komponen utama, sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 di atas. Rincian ini termasuk penting untuk menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik pada industri semen didominasi oleh biaya energi dan penyusutan mesin, mengingat proses pembakaran pada kiln membutuhkan konsumsi bahan bakar dalam jumlah besar serta investasi peralatan produksi yang bernilai sangat tinggi.

No	Rincian Biaya Overhead Pabrik	Jumlah (Rp)
1	Biaya listrik dan bahan bakar (kiln, mesin penggiling)	Rp45.000.000.000
2	Biaya penyusutan mesin dan peralatan pabrik	Rp40.000.000.000
3	Biaya pemeliharaan fasilitas produksi	Rp20.000.000.000
4	Biaya overhead lain-lain (supervisi, kemasan, dsb.)	Rp15.000.000.000

Total Biaya Overhead Pabrik	Rp120.000.000.000
------------------------------------	--------------------------

Dari rincian di atas, terlihat bahwa biaya listrik dan bahan bakar merupakan komponen BOP terbesar, yang sejalan dengan karakteristik industri semen sebagai salah satu industri padat energi (energy-intensive industry). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan energi pada tahapan pembakaran dan penggilingan menjadi salah satu faktor kunci yang dapat memengaruhi besarnya harga pokok produksi semen secara keseluruhan.

4.3.2 Implikasi terhadap Penetapan Harga Jual

Informasi harga pokok produksi per ton yang diperoleh melalui process costing method selanjutnya digunakan oleh manajemen sebagai salah satu dasar utama dalam menetapkan harga jual produk. sebagai ilustrasi, apabila perusahaan menetapkan margin keuntungan sebesar 25% di atas harga pokok produksi, maka harga jual per ton dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual per Ton} = \text{HPP per Ton} \times (1 + \text{Margin Keuntungan})$$

$$\text{Harga Jual per Ton} = \text{Rp550.000} \times 1,25 = \text{Rp687.500 per ton}$$

Ilustrasi di atas menunjukkan bagaimana keakuratan perhitungan harga pokok produksi melalui process costing method berdampak langsung terhadap ketepatan penetapan harga jual. Apabila harga pokok produksi dihitung secara tidak akurat, misalnya karena kesalahan dalam mengalokasikan suatu biaya overhead pabrik, maka harga jual yang ditetapkan juga berpotensi tidak mencerminkan biaya yang sesungguhnya, sehingga dapat mengurangi profitabilitas perusahaan atau bahkan menyebabkan kerugian apabila harga jual ditetapkan terlalu rendah.

4.4 Keuntungan Penerapan Process Costing Method bagi PT Semen Indonesia

Berdasarkan analisis penerapan process costing method pada PT Semen Indonesia, terdapat beberapa keuntungan strategis yang dapat diperoleh perusahaan, antara lain sebagai berikut.

4.4.1 Akurasi Penentuan Harga Pokok Produksi

Penerapan process costing method memungkinkan perusahaan untuk membebankan biaya produksi secara proporsional pada setiap tahapan proses produksi, sehingga harga pokok produksi yang dihasilkan lebih mencerminkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk setiap unit produk. Hal ini sangat penting mengingat produk semen bersifat homogen, sehingga pembebanan biaya secara rata-rata per departemen merupakan pendekatan yang paling logis dan efisien dibandingkan harus menelusuri biaya untuk setiap unit produk secara individual seperti pada job order costing.

4.4.2 Kemudahan dalam Pengendalian Biaya per Departemen

Karena biaya dikumpulkan dan dicatat berdasarkan departemen atau tahapan produksi, manajemen dapat dengan mudah memantau dan mengevaluasi efisiensi biaya pada setiap tahapan secara terpisah. Misalnya, apabila terjadi peningkatan biaya yang signifikan pada tahapan pembakaran (klin), manajemen dapat segera mengidentifikasi penyebabnya, apakah disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar, inefisiensi operasional mesin, atau faktor lainnya, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

4.4.3 Dukungan terhadap Pengambilan Keputusan Manajerial

Informasi biaya yang akurat dan tersegmentasi per departemen sangat bermanfaat bagi manajemen dalam mengambil berbagai keputusan strategis, seperti keputusan untuk melakukan investasi pada peningkatan efisiensi mesin produksi, keputusan mengenai skala produksi yang optimal, maupun keputusan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan.

4.4.4 Efisiensi Administrasi Pencatatan Biaya

Dibandingkan dengan metode harga pokok pesanan yang mengharuskan pencatatan biaya untuk setiap unit produk atau setiap pesanan secara terpisah. Process costing method jauh lebih efisien diterapkan pada perusahaan dengan volume produksi yang sangat besar seperti PT Semen Indonesia, karena biaya cukup dikumpulkan secara agregat per departemen dan kemudian diratakan keseluruhan unit yang diproduksi.

4.4.5 Konsistensi Informasi Antarperiode

Process costing method menghasilkan informasi biaya yang konsisten dan dapat diperbandingkan antarperiode, sehingga membantu manajemen dalam mengevaluasi tren biaya produksi dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pola musiman atau fluktuasi biaya, serta menyusun proyeksi biaya untuk periode mendatang dengan lebih akurat.

4.5 Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Process Costing Method

Meskipun process costing method menawarkan berbagai keuntungan, penerapan pada perusahaan berskala besar dengan proses produksi yang kompleks seperti PT Semen Indonesia juga berpotensi menghadapi tantangan, antara lain sebagai berikut.

- Kesulitan dalam mengukur tingkat penyelesaian unit dalam proses (work in process) secara akurat pada akhir periode, khususnya pada tahapan pembakaran yang berlangsung secara kontinu, sehingga estimasi unit ekuivalen dapat mengandung unsur subjektivitas.
- Fluktuasi harga bahan baku dan energi, seperti harga batu bara sebagai bahan bakar utama kiln, yang dapat menyebabkan variasi biaya produksi antarperiode dan mempersulit perbandingan biaya secara konsisten apabila tidak dikelola dengan baik.

- Kompleksitas dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik secara tepat ke setiap departemen, terutama untuk biaya bersama (joint cost) yang digunakan oleh lebih dari satu departemen produksi, seperti biaya listrik pabrik secara keseluruhan.
- Kebutuhan akan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan handal untuk mendukung pencatatan biaya secara real-time pada setiap tahapan proses produksi yang berlangsung secara kontinu dan dalam volume besar.
- Variasi jenis dan kualitas produk semen yang dihasilkan (misalnya semen jenis OPC, PCC, atau semen khusus lainnya), yang meskipun tetap dapat dikategorikan sebagai produk yang relatif homogen dalam satu jenis, namun memerlukan penyesuaian dalam pengelompokkan biaya apabila terdapat lebih dari satu jenis produk yang diproduksi pada lini produksi yang sama.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, melakukan evaluasi berkala terhadap estimasi tingkat penyelesaian unit dalam proses, serta memanfaatkan teknologi sistem informasi akuntansi modern (seperti enterprise resource planning/ERP) untuk mendukung pencatatan dan pelaporan biaya produksi secara lebih akurat, efisien, dan real-time.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Process costing method merupakan metode yang paling sesuai diterapkan pada PT Semen Indonesia karena proses produksi semen berlangsung secara massal, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang homogen melalui 5 tahapan utama, yaitu penambangan bahan baku, penggilingan bahan baku, pembakaran pada kiln, penggilingan klinker, dan pengemasan produk.
2. Perhitungan harga pokok produksi dengan process costing method dilakukan dengan menjumlahkan 3 unsur biaya, yaitu Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead Pabrik, kemudian membaginya dengan jumlah unit (ton) yang dihasilkan dalam periode tersebut. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, biaya overhead pabrik pada industri semen didominasi oleh biaya energi dan penyusutan mesin, sejalan dengan karakteristik industri semen sebagai industri padat energi.

3. Penerapan process costing method memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi PT Semen Indonesia, antara lain akurasi penentuan harga pokok produksi, kemudahan pengendalian biaya per departemen, dukungan terhadap pengambilan keputusan manajerial, efisiensi administrasi pencatatan biaya, serta konsistensi informasi biaya antarperiode.
4. Meskipun demikian, penerapan process costing method pada perusahaan berskala besar dengan proses produksi yang kompleks seperti PT Semen Indonesia juga berpotensi menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengestimasi tingkat penyelesaian unit dalam proses, fluktuasi harga bahan baku dan energi, serta kompleksitas dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik secara tepat ke setiap departemen.
5. Informasi harga pokok produksi yang akurat melalui process costing method menjadi dasar penting bagi manajemen dalam menetapkan harga jual yang kompetitif sekaligus tetap menguntungkan, sehingga mendukung keberlangsungan dan daya saing perusahaan di tengah persaingan industri semen yang semakin ketat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Bagi perusahaan, disarankan untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap komponen biaya overhead pabrik, khususnya biaya energi dan bahan bakar, agar perhitungan harga pokok produksi tetap akurat dan relevan dengan kondisi operasional terkini, mengingat fluktuasi harga energi yang cukup signifikan dapat memengaruhi besarnya biaya produksi.
- Bagi perusahaan, disarankan untuk memanfaatkan teknologi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, seperti sistem ERP, guna mendukung pencatatan dan pelaporan biaya produksi secara lebih akurat, efisien, dan real-time pada setiap tahapan proses produksi.
- Bagi perusahaan, disarankan untuk melakukan kajian berkala mengenai efisiensi penggunaan energi pada tahapan pembakaran dan penggilingan, mengingat kedua tahapan tersebut merupakan kontributor utama biaya overhead pabrik, sehingga peningkatan efisiensi energi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga pokok produksi.
- Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data primer atau data keuangan aktual perusahaan, misalnya melalui wawancara dengan pihak manajemen

atau akses terhadap laporan keuangan internal, agar hasil perhitungan harga pokok produksi lebih representatif dan mencerminkan kondisi riil perusahaan.

- Bagi penelitian selanjutnya, dapat pula dilakukan perbandingan antara process costing method dengan metode penentuan biaya lain, seperti activity based costing (ABC), untuk melihat metode yang paling optimal dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik bagi perusahaan dengan proses produksi serupa.
- Bagi penelitian selanjutnya, dapat pula dikembangkan kajian mengenai pengaruh efisiensi biaya produksi melalui penerapan process costing method terhadap profitabilitas dan daya saing perusahaan secara kuantitatif, dengan menggunakan data time series dari laporan keuangan perusahaan selama beberapa periode.

DAFTAR PUSTAKA

Blocher, E. J., Chen, K. H., & Lin, T. W. (2013). *Manajemen Biaya: Penekanan Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Carter, W. K. (2009). *Akuntansi Biaya (Cost Accounting)*, Buku 1, Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2019). *Cost Management: Accounting and Control*. Singapore: Cengage Learning.
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, 15th Edition. Boston: Pearson.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi. (2015). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, B. M. L. (2016). *Evaluasi Penentuan Harga Pokok Produksi Kue Kering Coco Crunch dengan Metode Harga Pokok Proses (Studi Kasus pada CV. Brendha Cake and Bakery di Ponorogo)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur.
- Rahmawati, D. (2022). Analisis Penerapan Metode Harga Pokok Proses dalam Penentuan Harga Pokok Produksi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 45–56.
- Surjadi, L. (2013). *Akuntansi Biaya: Dasar-dasar Perhitungan Harga Pokok*. Jakarta: PT Indeks.
- SIG. (2024). *Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*. Diakses dari <https://www.sig.id>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya: Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tulende, M. (2014). Penerapan Biaya Kualitas untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi pada UD. Sinar Sakti Manado. *Jurnal EMBA*, 2(4).

